

IKKI BUYUK DAHO

Nekova Muhayyo Bafoyevna

Buxoro viloyati Romitan tumani 18-maktab
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning ibratli hayoti haqida
Tadbir Senariysi

Bu tadbir yosh avlodni ulug' ajdodlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash va o'quvchilar qalbiga milliy va umminsoniy qadriyatlarni singdirishga xizmat qiladi. Sinf xonasi Buyuk allomalar Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning portireti va ularning hikmatli so'zlari bilan bezatilgan.

Mayin kuy taralib sahnaga Alisher Navoiy obrazidagi o'quvchi kirib keladi:

- G'urbatda g'arib shodlmon bo'lmas emish,
- El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish.
- Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa,
- Bulbulg'a tikondek oshiyon bo'lmas emish.

1-Boshlovchi:

- Assalomu aleykum mehridaryo ustozlar, aziz mehmonlar, qadrlı o'quvchilar.

2-Boshlovchi:

- Buyuk ajdodlarimiz Alisher Navoiy bobomizning 581, Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizning 539 yilligiga bag'ishlab o'tkazilayotgan kechamizga xush kelibsizlar.

1-Boshlovchi:

- Bugun bu ikki alloma bobomizni yod etib, ularning ruboiylaridan, g'azallaridan, ta'lim-tarbiyaga oid hikmatli gaplaridan bahramand bo'lamiz.

1-o'quvchi: - Alisher Navoiy 1441 yil 9-fevralda Hirot shahrida tavallud topdi.

2-o'quvchi: - Uning otasi G'iyosiddin kichkina zamonasining ilmi kishilaridan biri bo'lib yoshligidan Navoiyning bilim olishiga katta e'tibor berdi.

3-o'quvchi: - Alisher Navoiy bolaligidanoq zehni o'tkirligi bilan ko'pchilikni e'tiboriga tushgan

4-o'quvchi: - Buyuk bobomiz turkiy tilda yozgan asarlariga "Navoiy" forsiydagilariga esa "Foniy" taxallusini qo'ygan.

5-o'quvchi: - Alisher Navoiy go`zallik shaydosi bo'lib ona tabiatni juda sevardi. Husayn boyqaro saroyida vazir lavozimida ishlab, shifoxona va kutubxonalar qurdirgan, bog'lar barpo qilgan.

Sahna ko'rinishi:

Alisher Navoiy saroyda ko'rinmaganligi uchun Husayn Boyqaro bog'da aylanib yursa, Alisher Navoiy ko'chat o'tqazayotgan ekan.

- Do'stim shoirlar suhbatida ko'rinmadingiz desam, bu yerda ekansizda.

- Assalomu aleykum shohim bo'sh paytimda shu bog'ga kelib ko'chatlarni parvarish qilaman.

- Eh do'stim, qachon bu ko'chatlar meva beradi-yu siz undan bahramand bo'lasiz.

- Shohim, men bu ko'chatlarni o'zim uchun emas, kelajak avlod uchun ekyapman.

- Borakallo do'stim (qarsak chaldi) manabu tillolarga ham ko'chat olursiz.

- Ana ko'rdingizmi shohim mening ko'chatlarim hozirdan meva bera boshladi.

- Ikki do'st bog'larni aylanib, suhbat qurishdi.

O'quvchilar navbat bilan ruboiylarni aytadilar.

1-o'quvchi:

- Boshni fido ayla ato qoshig'a

- Jismni qil sadqa ano qoshig'a.

- Tun-kuningga aylagali nur fosh

- Birisin oy ayla, birisin quyosh.

2-o'quvchi:

- Kim istasa saltanat sahobdur anga shart,

- Har va'daki aylasa, vafodur anga shart.

- Kim faqr talab qilsa, fanodur anga shart,

- Olig'a nekim kelsa, rizodur anga shart.

3-o'quvchi:

- Yo rabki, inoyatingni yor aylamang,

- Yuqliqqa hidoyatingga bor aylamang.

- Har kahfi kifoyatingni dor aylamang,

- Har duri inoyating nisor aylamang.

1-Boshlovchi:-

- Buyuk bobolarimizning bizga qoldirgan ulkan merosi ichida "Xamsa" va "Boburnoma" asarlari alohida ahamyatga ega (o'quvchilar tayyorlagan ma'lumotlarni taqdim etishadi).

2-Boshlovchi:

- Endi esa bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning hayot yo'liga oid ma'lumotlarga to'xtalsak.

1-o'quvchi:

- Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda Umarshayx Mirzo xonadonida tug'ilgan.

2-o'quvchi:

Boburning onasi Qutlug' Nigorxonim oqila, adabiyot va san'atni sevadigan ayol edi.

3-o'quvchi:

- Shahzodalarga xos ta'lim-tarbiya olgan Zahiriddin Muhammad Bobur 12 yoshida taxtga o'tiradi.

4-o'quvchi:

- Bobur taxallusi ham "Sher" ma'nosini beradi.

5-o'quvchi:

- Zahiriddin Muhammad Bobur toju-taxt uchun bo'lgan urushlar tufayli Andijondan chiqib ketib, Hindistonda buyuk Boburiylar sulolasiga asos soladi.

6-o'quvchi:

- Hindistonda qudratli saltanat tuzib, Davlatning gullab yashnashiga ulkan hissa qo'shgan shoh hisoblanadi.

7-o'quvchi:

- Shoir sifatida Zahiriddin Muhammad Bobur ko'plab nasriy, she'riy asarlar yaratgan.

1-Boshlovchi:

Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub ruboiylardan tinglaymiz.

1-o'quvchi:

- Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir,
- Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir.
- Yaxshi kishi ko'rmagay, yomonlig' hargiz,
- Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir.

2-o'quvchi:

- Kim yor anga ilm tolibi ilm kerak,
- O'rgangali ilm tolibi ilm kerak.
- Men tolibi, ilm-u tolibi ilme yuq,
- Men bormen, ilm tolibi ilm kerak.

Sahna ko'rinishi:

Bobur Mirzoning ustozlari saroyga xomush holatda kirib keldi.

- Hukmdorim, arjumand farzandingizga qulimdan kelganicha ilm berdim, ammo bugun uning savollariga javob berishga ojizlik qilyapman. Uni boshqa ustozga bermasangiz bo'lmaydi.

- Umarshayx mirzoning qalin qora qoshlari birdan chimirildi:

- Mamlakatimda sizdan ulug'roq ustozning o'zi yo'q. Endi ne qilurmiz. Xuddi shu payt Bobur Mirzo qo'lida kitoblar bilan kirib keldi.

- Padaribuzrukvorim, mana mening ustozlarim.

- Umarshayx Mirzo Boburning qo'lidagi kitoblarga ko'z yugurtirdi. Ular Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino. Arastu va Ahmad Yassaviylarning kitoblari edi.

- Umarshayx Mirzo ko'ngli quvonchga to'lib o'g'lini bag'riga bosdi.

- Muborak bo'lsin, Bobur Mirzo, muborak bo'lsin!

1-Boshlovchi:

- Navoiy va Bobur bobolarimiz haqida shuni xulosa qilib aytamizki, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini iqtidorini ibratli tomonlarini o'zimizga mujassamlashtirib, Vataniga munosib farzand bo'lishga ahd qildik.

- 2-Boshlovchi:

- Shu bilan “**BUYUK IKKI DAHO**” deb nomlangan kechamizga yakun yasaymiz. Xayr salomat bo'ling.